

INGLIZ TILIDAGI “WIND” KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING POLISEMANTIK, FUNKSIONAL-STILISTIK XUSUSIYATLARI

O.T.Vositov

o‘qituvchi, ADCHTI

+998932131001

otabekvositov55@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8394295>

Annotatsiya. “Wind” komponentli FBlarga polisemiya hodisasi xos bo‘lib, ko‘p ma’noli FBlarning semantik strukturalariga esa aloqalarning va semantik o‘zgarishlarning har xil tiplari mavjud. Ingliz tilida “wind” so‘zi yordamida yasalgan ko‘p ma’noli so‘zlarni ma’nolari o‘rtasidagi aloqa tiplarida FBlarning semantik strukturalaridagi ma’nolar o‘rtasida aloqaning ikki tipi – tobe va teng aloqalar mavjud bo‘ladi. Ushbu maqolada ingliz tilidagi “wind” so‘zi ishtirok tgan frazeologik birliklarning polisemantik, funksional-stilistik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit sozlar: frazeologik birlik, polisemantik, stilistik, metafora, semantik struktura, komponent, tobe.

Abstract. Phenomenon of polysemy is characteristic of FUs with "wind" component, and semantic structures of polysemous FUs have various types of connections and semantic changes. In the types of connections between the meanings of polysemous words made using the word "wind" in English, there are two types of connections between the meanings in the semantic structures of FUs - subordinate and equal connections. This article analyzes the polysemantic, functional-stylistic features of phraseological units involving the English word "wind".

Keywords: phraseological unit, polysemantic, stylistic, metaphor, semantic structure, component, subordinate.

Аннотация. ление полисемии характерно для ФЕ с компонентом «wind», а семантические структуры многозначных ФЕ имеют различные типы связей и смысловых изменений. В типах связей между значениями многозначных слов, образованных с помощью слова «ветер» в английском языке, выделяют два типа связей между значениями в семантических структурах ФЕ - подчинительные и равноправные связи. В данной статье анализируются многозначные, функционально-стилистические особенности фразеологизмов с участием английского слова «wind».

Ключевые слова: фразеологизм, многозначный, стилистический, метафора, смысловая структура, компонент, подчинённый.

Ma'lumki, taraqqiy etgan semantik struktura so'z faolligining belgilaridan biri hisoblanadi.

Bu qoidani frazeologik birlik (FB)larga qo'llash ham mumkin. SHu munosabat bilan biz ushbu holat bo'yicha leksik semantik guruh (LSG) tarkibidagi "wind" so'zining frazeologik dominantasini tekshirishni amalga oshiramiz.

Tahlil jarayonida quyidagi taxminlar ilgari suriladi:

1. "Wind" komponentli FB'larga ko'p ma'nolilik xosdir.

2. Polisemantik FB'larning semantik strukturasida ma'nolar o'rtasida aloqaning ikkita tipi bo'lib turadi [3]: tobe aloqa, ularda ko'p ma'noli FB'larning semantik strukturasidagi ma'nolardan biri boshlang'ich (hosil qiluvchi, yasovchi), boshqasi esa ikkilamchi (hosila) hisoblanadi va teng aloqalar, ularda FB'larning semantik strukturasidagi ma'nolar mustaqil va teng huquqli ma'nolar sifatida chiqadi.

Tobe tipli ko'p ma'noli FB'larning semantik strukturalariga semantik o'zgarishlarning har xil tiplari (kengayish, torayish, ma'noning ko'chirilishi) xosdir.

Izlanishimizning tahlili ko'rsatdiki, tahlil qilinayotgan 96 ta FB'lardan 22 tasi ko'p ma'nolidir. Ko'p ma'noli FB'larning aksariyat ko'pchiligi ikkita ma'noga egadir (19 ta FB); ko'p ma'noli FB'lar orasida ikkita uch ma'noli FB'lar "bave (shake) a cloth in the wind", "in the wind" va bitta to'rt ma'noli FB "sail close to near the wind" aniqlangan.

"Wind" so'zi bilan hosil qilingan ko'p ma'noli so'zlarni ularning ma'nolari o'rtasidagi aloqa tiplari nuqtai nazaridan qarab chiqish shuni ko'rsatdiki, tadqiq qilinayotgan FB'larning semantik strukturalaridagi ma'nolar o'rtasida aloqaning ikki tipi – tobe va teng aloqalar mavjud bo'ladi.

Navbatdagi misollar tobe aloqali FB'larning semantik strukturalarini namoyish qiladi.

"to catch (yoki get) wind of" -

a. to catch the scent of; to scent or detect by or as by the wind; b. hence to get a hint or slight intimation of; b. to get advance knowledge of something which has not yet happened. From an animal's ability to detect the approach of others by their scent on the wind.

Ushbu FB'ning ma'nolar strukturalarida umumiy semantik komponent

bo‘lib “catch” komponenti hisoblanadi (qiyoslang: to get–to catch)

FBning differensial komponentlari “scent”, “animal”, “hint”, “slight”, “intimation”, “information” har xil arxisemalarni [2]: birinchi ma’noda “hayvon” arxisemasini, ikkinchi ma’noda esa “inson mavjudoti” arxisemasini aniqlaydi. FBning ikkinchi ma’nosi metaforik ko‘chirmani ifodalaydi: hayvonning jismoniy tuyg‘usi insonning intellektual faoliyatiga ko‘chiriladi, buni quyidagi misoldan aniqlash mumkin:

What did Soâmes want now?

Had he got wind of Paris? (J.Galsworthy. In Chancery. part II. Sh. XII)

“to take the wind out of somebody's sails” – to sail to the windward so as to cut off the wind of another vessel, hence to check one’s career, render one’s words or deeds ineffective.

Kalit so‘zlarning “cut off” va “check” ma’nolarini solishtirish ma’nolarning lug‘at ta’riflarida umumiy komponent “stop”ni ko‘rsatadi.

to cut off – to intercept;

to intercept – to stop;

to check – to stop.

FB ma’nolarining differensial “sail”, “to the windward”, “cut off”, “wind”, “vessel”, “check”, “career”, “render”, “words (deeds)”, “ineffective” komponentlarini solishtirish taxmin qilishga asos beradiki, bu holda ham FBning ikkinchi ma’nosida metaforik ko‘chirish yuz beradi, bunda insonning konkret jismoniy harakati intellektual faoliyatga ko‘chiriladi, bu haqida quyidagi misol guvohlik beradi:

What strengthened my hands and completely took the wind out of his sails was – a most opportune letter from my uncle. (N.Norris. Thirlby Hall. Sh.XI.)

“On the windy side (of)” – on the windward side, from which one can’t be attacked, hence safe at an advantage FBda umumiy semantik komponent “uninjured” analogiya usuli bilan aniqlanadi:

attack – an assault, injury;

safe – free or secure from danger, un injured.

Faraz qilish mumkinki, bu yana metaforik ko‘chirishning bir misolidir, bunda insonning jismoniy holati intellektual holatga ko‘chiriladi.

Ne had just so much solidity as kept on the windy side of insanity. (W.Scott.Waverly. Sh. XII.)

SHunday qilib, metaforik ko‘chirishli semantik strukturalarning tahlili “wind” komponentli FBlarda metaforik ko‘chirishning xilma-xil turlarini aniqladi.

Metaforik ko'chirish munosabatlarini, shuningdek "trim one's (yoki the) sails to the wind", "get (have yoki take) the wind of", "sail with the wind" va b. FBarning semantik strukturalari ham namoyish qiladi.

Metaforik ko'chirish munosabatlaridan bilan bir qatorda "wind" komponentli ko'p ma'noli FBarning semantik strukturalari ham terminologik va terminologik bo'lmaganligi sifatida qarama-qarshi qo'yiladi.

"sail before (yoki with) the wind" – to prosper, to go on swimmingly, to meet with great success, as a ship sails smoothly and rapidly with a following wind.

Komponent tahlil FBning ma'nolari o'rtasidagi munosabatlarni ochib beradi. Agar birinchi ma'no "to sail", "following", "wind" kabi farqli komponentlarni o'z ichiga olsa, ikkinchi ma'noda esa ular umumiy xarakterdagi differensial komponentlarga almashtirilgan

Adabiyotlar:

1. Вафоева М. Ўзбек тилида фразеологик синонимлар ва уларнинг структуралсемантик таҳлили. Филол. фан. ном. ... дис. -Тошкент, 2009.
2. Гак В.Г. Проблемы лексико-грамматической организации предложения.(на материале французско-го языка в сопоставлении с русским). Автореф.дисс...д-ра филол.наук. – М., 1968.
3. Ко-валева-Виноградова Р.И. О полисемии фразеологических единиц в современном английском языке. Дисс...канд.филол.наук. – М., 1974.
4. Мамлеева Э.Р. Процессы формирования лексико-семантического поля (на материале поля «Сверхъестественное и Потустороннее» в русском и английском языках): Автореф.дисс...канд.филол.наук. - Воронеж, 2009. – 22 с.

